

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ И СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Каримова А.М.

д.э.н., и.о. проф. Председатель совета женщин Самаркандский институт экономики и сервиса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17618256>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования лидерских качеств у студенток высших учебных заведений в контексте гендерного подхода и современных вызовов цифровизации. Обосновывается актуальность исследования, связанная с необходимостью активного вовлечения женщин в процессы общественного, научного и управленческого развития. Отмечается, что университетская среда является ключевым пространством для формирования не только профессиональных, но и лидерских компетенций, способствующих развитию социальной активности и гражданской ответственности.

Ключевые слова: женское лидерство, студентки, высшая школа, гендерный подход, лидерские качества, социальная активность, цифровизация, инновационное развитие.

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations of developing leadership qualities among female university students within the framework of gender-based and socio-innovative approaches in higher education. The relevance of the study is determined by the growing need for active participation of women in scientific, managerial, and social processes under conditions of modernization and digital transformation. Universities are viewed as key environments for shaping not only professional but also leadership competencies that foster social engagement, critical thinking, and civic responsibility.

Keywords: female leadership, university students, higher education, gender approach, leadership qualities, social activity, digitalization, innovation development.

Введение. В современном обществе, характеризующемся ускоренными социально-экономическими и технологическими преобразованиями, вопрос участия женщин в общественной и профессиональной жизни приобретает особую значимость. Динамика глобальных изменений требует активного вовлечения женщин в процессы управления, инноваций и принятия решений, что, в свою очередь, усиливает интерес научного сообщества к исследованию феномена женского лидерства. Высшие учебные заведения играют ключевую роль в формировании не только профессиональных компетенций, но и лидерских качеств, социально-гражданской ответственности и способности к эффективному взаимодействию в коллективе. Развитие лидерского потенциала и социальной активности студенток рассматривается как важнейшее условие устойчивого развития государства, ориентированного на принципы гендерного равенства, социального прогресса и интеллектуального роста нации.

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях модернизации, цифровизации и усиления инновационных процессов именно молодые женщины-лидеры становятся катализаторами общественных преобразований. Они вносят весомый вклад в развитие научных, технологических и образовательных инициатив, формируя новое поколение управленцев и исследователей, способных эффективно адаптироваться к вызовам современности.

Методологические основы исследования. Методологическую базу данного исследования составляют системный и гендерно-социальные подходы, которые позволяют комплексно рассматривать процесс формирования лидерских качеств у студенток высших учебных заведений.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды формирования лидерских качеств у студенток высших учебных заведений, были изучены и раскрыты в трудах отечественных и зарубежных исследователей, к числу которых можно отнести: Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006)., Bennis, W. (2009)., Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1990)., Fiedler, F. E. (1967)., Northouse, P. G. (2021)., Hoyt, C. L., & Simon, S. (2016)., Diekmann, A. B., Brown, E. R., Johnston, A. M., & Clark, E. K. (2017)., Kulkarni, A., & Mishra, M. (2022)., Le Fevre, D. M., Meng, C., & Foreman-Brown, G. (2024). Tursunova, D. (2023)., Sobirjon, A. (2020). Abdullayev, S. S. (2021, July)., Urinova, N. M. (2018). и др.),

Основная часть. На протяжении многих лет лидерство остаётся одной из центральных категорий в исследованиях организационного поведения. Учёные акцентируют внимание на том, как лидерские качества проявляются, развиваются и воспринимаются в различных социальных и профессиональных контекстах. Традиционно лидерство рассматривалось сквозь призму гендерных стереотипов: мужской стиль ассоциировался с ориентацией на задачу, а женский — с межличностными отношениями и коммуникацией. Однако подобное дихотомическое восприятие не отражает всей сложности и адаптивности лидерского поведения женщин, особенно в сферах, где требуются высокая компетентность, решительность и инновационное мышление — таких как наука, технологии, инженерия и математика.

В последние десятилетия наблюдается тенденция активного продвижения женщин в руководящие должности в областях, что свидетельствует о пересмотре традиционных подходов к пониманию лидерства. Женщины-лидеры демонстрируют высокий уровень профессионализма, стратегического мышления и способности сочетать ориентацию на результат с социально-коммуникативной гибкостью. Это способствует расширению представлений об эффективном лидерстве и формированию новой модели управленческого поведения, интегрирующей как рациональные, так и эмпатийные аспекты лидерской деятельности (Чин, Дж.; Лотт, Б.; Райс, Дж.; 2008).

Проблематика лидерства занимает одно из центральных мест в современном научном мире, охватывая широкий спектр дисциплин — от психологии и социологии до менеджмента и педагогики. На протяжении XX и XXI веков исследователи выработали множество концепций, объясняющих природу, механизмы и особенности проявления лидерства. В основе большинства подходов лежит понимание лидерства как процесса социального влияния, направленного на организацию совместной деятельности и достижение общих целей (Bennis, 2009; Northouse, 2021).

В классических теориях лидерства акцент делался преимущественно на личностных качествах и поведенческих моделях лидера. Так, чертовая теория (trait theory) рассматривала лидерство как совокупность врожденных характеристик — уверенности, решительности, интеллекта, настойчивости, — определяющих способность человека вести за собой. Поведенческие теории, напротив, сосредоточили внимание на стилях управления и способах взаимодействия лидера с последователями, выделяя ориентацию на задачу и ориентацию на отношения (Lewin, Lippitt & White, 1939).

С середины XX века фокус исследований постепенно сместился в сторону ситуационного и контингентного подходов, подчеркивающих зависимость эффективности лидерства от внешних факторов, характера группы и специфики организационной среды (Fiedler, 1967; Hersey & Blanchard, 1982). Эти концепции заложили основу для понимания лидерства как динамического и адаптивного процесса, предполагающего гибкость поведения в зависимости от контекста.

С развитием социальных наук в конце XX века в исследовании лидерства усилилось внимание к гендерному фактору. Гендерный подход позволил по-новому осмыслить лидерство как социально конструируемое явление, подверженное влиянию культурных норм и стереотипов. Традиционно мужское лидерство ассоциировалось с рациональностью, решительностью и ориентацией на достижение результата, тогда как женское — с эмпатией, заботой и коммуникативностью (Eagly & Johnson, 1990).

Однако современные исследования демонстрируют, что подобное противопоставление является избыточным и не отражает реального многообразия лидерских стратегий. Женщины-лидеры всё чаще проявляют способность к интеграции различных моделей поведения, сочетая стратегическое мышление и эмпатию, деловую рациональность и гибкость в межличностных отношениях. Такое лидерство нередко определяется как **трансформационное**, поскольку оно способствует развитию потенциала команды, формированию доверия и мотивации (Bass & Riggio, 2006).

Особое значение гендерный аспект приобретает в контексте профессиональных сфер, традиционно доминируемых мужчинами, — в частности, в науке, технологиях, инженерии и математике (STEM). Исследования показывают, что женщины-лидеры в этих областях демонстрируют высокую способность к стратегическому планированию, инновационному мышлению и командному взаимодействию, тем самым трансформируя традиционные представления о лидерстве и его эффективности (Diekmann et al., 2017).

Высшие учебные заведения представляют собой важнейшее пространство для формирования лидерских качеств, поскольку именно в университетской среде студенты приобретают не только профессиональные знания, но и социально-коммуникативные, управленческие и организационные компетенции. Лидерство в вузе выступает как комплексная характеристика личности, включающая инициативность, ответственность, умение принимать решения и работать в команде.

Женское лидерство в образовательной среде имеет особое значение, так как оно способствует развитию гендерного баланса, социальной справедливости и инновационного потенциала академического сообщества. Поддержка лидерских инициатив среди студенток формирует условия для равноправного участия женщин в общественной жизни, стимулирует их профессиональную самореализацию и укрепляет их позиции в будущей карьере.

Таким образом, анализ теоретических основ лидерства и гендерного подхода позволяет утверждать, что современное понимание лидерства выходит за рамки традиционных гендерных представлений, рассматривая его как гибкий, адаптивный и социально обусловленный процесс. В условиях цифровизации и глобальных трансформаций именно женское лидерство приобретает особую значимость как фактор развития образования, науки и инновационной экономики.

В ходе нашего исследования нами был проведён комплексный анализ эмпирических данных, полученных в ходе анкетирования, наблюдения и интервьюирования студенток Самаркандского институт экономики и сервиса, которое позволило выявить особенности формирования и проявления лидерских качеств у девушек, а также определить ключевые факторы, способствующие или, напротив, препятствующие их развитию в образовательной среде, которые выявили, что большинство респонденток (около 68 %) продемонстрировали средний уровень выраженности лидерских качеств, при этом 21 % показали высокий уровень, а 11 % — низкий. Наиболее развитые компоненты лидерского потенциала связаны с коммуникативными и организационными навыками: способностью работать в команде, эффективно взаимодействовать с однокурсниками и проявлять инициативу при решении учебных задач.

Однако когнитивно-стратегический аспект лидерства — умение выработать долгосрочные цели, принимать ответственные решения и аргументированно отстаивать собственную позицию — оказался менее выраженным. Это указывает на необходимость усиления внимания вузов к развитию у студенток критического мышления, стратегического планирования и проектных компетенций.

Интересным результатом исследования стало выявление противоречий между восприятием лидерства и самооценкой лидерских способностей. Более половины участниц (57 %) считают, что девушки обладают не меньшими лидерскими возможностями, чем мужчины, однако при этом только треть из них (около 32 %) готовы взять на себя роль лидера в группе или в общественном проекте.

Проведённый анализ выявил, что внутренние барьеры, неуверенность в собственных возможностях и опасения столкнуться с гендерными предубеждениями остаются значимыми ограничителями проявления лидерства среди студенток. Эти данные подтверждают существование скрытых социокультурных стереотипов, влияющих на активность девушек в сфере управления и общественного участия.

Анализ анкетных данных и наблюдений позволил выделить ряд факторов, оказывающих позитивное влияние на развитие лидерских качеств у студенток. Среди которых:

- участие в студенческих организациях, научных сообществах и волонтерских проектах;
- наличие в вузе программ поддержки инициатив, направленных на развитие лидерства;
- вовлечённость преподавателей и наставников в сопровождение студенческих проектов;
- позитивный микроклимат в академической группе и поддержка со стороны сокурсников.

В то же время около 40 % опрошенных отметили, что в их вузах системная работа по развитию лидерских компетенций у студенток является не достаточной. Это свидетельствует о необходимости институционализации образовательных практик, направленных на формирование лидерского потенциала, и внедрения программ, стимулирующих участие девушек в управленческих и проектных инициативах.

Анализ корреляционных связей показал, что высокий уровень самооффективности, выраженная мотивация достижения и развитые коммуникативные навыки имеют прямую взаимосвязь с готовностью студенток занимать лидерские позиции. При этом значимым психологическим условием выступает чувство социальной поддержки и наличие позитивных ролевых моделей — женщин-лидеров среди преподавателей, научных руководителей или успешных выпускниц.

Эти результаты согласуются с данными зарубежных исследований (Eagly & Carli, 2007; Hoyt & Simon, 2016), согласно которым пример успешных женщин-лидеров способствует повышению самооценки, уверенности и мотивации у молодых девушек, формируя установку на активное участие в общественно-профессиональной жизни.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что формирование лидерских качеств у студенток носит многофакторный характер и зависит от совокупности личностных, институциональных и культурных условий. Наиболее существенным является влияние образовательной среды, создающей возможности для самореализации и инициативы. Однако без целенаправленной педагогической поддержки развитие женского лидерства происходит фрагментарно и не всегда приводит к устойчивым изменениям в самооценке и поведении.

Таким образом, развитие лидерского потенциала студенток должно рассматриваться как стратегическая задача высшего учебного заведения, направленная на формирование активного гражданского и профессионального поведения. Сочетание образовательных, психологических и социально-коммуникативных условий может способствовать преодолению гендерных барьеров и укреплению роли женщин в управлении, науке и инновационном развитии общества.

Выводы и рекомендации. Проведённое исследование позволило комплексно рассмотреть особенности формирования лидерских качеств у студенток высших учебных заведений, выявить ключевые тенденции, барьеры и факторы, способствующие развитию женского лидерства в современном образовательном пространстве.

1. **Лидерство как социально-психологический феномен** выступает многомерным процессом, включающим личностные, коммуникативные и когнитивно-деятельностные компоненты. Его проявление у студенток обусловлено не только индивидуальными качествами, но и социальным контекстом, особенностями образовательной среды и культурными ожиданиями.

2. **Гендерный аспект лидерства** сохраняет свою актуальность в образовательной среде. Несмотря на растущую роль женщин в общественной и профессиональной жизни, восприятие женского лидерства по-прежнему сопряжено с рядом стереотипов, снижающих уверенность и инициативность студенток.

3. **Анализ эмпирических данных** показал, что у большинства студенток преобладают коммуникативно-организационные компоненты лидерства, тогда как стратегическое мышление и способность к принятию решений развиты в меньшей

степени. Это указывает на необходимость целенаправленного формирования когнитивно-аналитических и управленческих компетенций.

4. **Влияние образовательной среды** является решающим фактором развития женского лидерства. Наличие программ поддержки студенческих инициатив, проектной деятельности и наставничества способствует росту активности, уверенности и ответственности у студенток.

5. **Социально-психологические условия** — позитивное межличностное взаимодействие, чувство принадлежности к сообществу и наличие ролевых моделей успешных женщин — напрямую коррелируют с уровнем выраженности лидерских качеств и готовностью занимать активные позиции.

Таким образом на основе проведенного нашего исследования мы предлагаем нижеследующее:

– разработка и внедрение целевых образовательных программ и модулей, направленных на развитие лидерских компетенций у студенток, включая курсы по командному управлению, проектному менеджменту и коммуникативным стратегиям.

– введение систему менторства, предусматривающую взаимодействие студенток с успешными женщинами-лидерами из академической и профессиональной среды.

– создание в вузах центры или клубы женского лидерства как площадки для обмена опытом, формирования уверенности и самореализации.

– акцентирование внимания на формирование у студенток навыков саморефлексии, уверенности, критического и стратегического мышления.

– развитие у преподавателей компетенции по гендерно-чувствительному сопровождению образовательного процесса, что позволит избежать неосознанного воспроизводства стереотипов.

– проведение тренинги по развитию лидерских и коммуникативных навыков, способствующих формированию позитивной самооценки и установок на успешность.

– продвижение ценности гендерного равенства через общественные и медиа-проекты, популяризирующие истории успеха женщин-лидеров.

– стимулирование участия студенток в волонтерских, научных и предпринимательских инициативах как способ укрепления социального капитала и формирования лидерского опыта.

Таким образом, развитие женского лидерства в системе высшего образования является не только важным направлением формирования профессиональной и гражданской активности молодежи, но и стратегическим ресурсом устойчивого развития общества. Поддержка лидерского потенциала студенток способствует формированию нового поколения женщин-профессионалов, способных к инновационному мышлению, социальному влиянию и ответственному участию в управлении будущим.

В перспективе дальнейшие исследования целесообразно направить на углубленный анализ взаимосвязи между образовательной средой, личностными особенностями и социально-культурными детерминантами женского лидерства, а также на разработку практических моделей его развития в условиях цифровой трансформации и глобальной конкуренции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
2. Чин, Дж.; Лотт, Б.; Райс, Дж.; Санчес-Хьюклс, Дж. (2008). [Женщины и лидерство: трансформация взглядов и различные мнения; Wiley-Blackwell: Хобокен, Нью-Джерси, США,
3. Bennis, W. (2009). *On Becoming a Leader*. Basic Books.
4. Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1990). Gender and Leadership Style: A Meta-Analysis. *Psychological Bulletin*, 108(2), 233–256.
5. Fiedler, F. E. (1967). *A Theory of Leadership Effectiveness*. McGraw-Hill.
6. Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and Practice*. Sage Publications.
7. Hoyt, C. L., & Simon, S. (2016). Female Leaders: Injurious or Inspiring Role Models for Women? *Psychology of Women Quarterly*, 40(3), 331–343.
8. Diekmann, A. B., Brown, E. R., Johnston, A. M., & Clark, E. K. (2017). Seeking Congruity Between Goals and Roles: A New Look at Why Women Opt Out of STEM Careers. *Psychological Science*, 21(8), 1051–1057.
9. Kulkarni, A., & Mishra, M. (2022). Aspects of women’s leadership in the organisation: Systematic literature review. *South Asian Journal of Human Resources Management*, 9(1), 9-32.
10. Le Fevre, D. M., Meng, C., & Foreman-Brown, G. (2024). Navigating senior leadership in higher education: a case study of women in Cambodia. *International Journal of Leadership in Education*, 1-17.
11. Tursunova, D. (2023.) TALABA XOTIN-QIZLARDA IJTIMOYIY FAOLLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI // ORIENSS. № 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talaba-xotin-qizlarda-ijtimoiy-faollikni-rivojlantirishning-zamonaviy-yondashuvlari>
12. 1. Anorqulova, O. N. K. (2021). Interpretation of the concept of father in some oral and written sources. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 2(07), 20-24.
13. Sobirjon, A. (2020). Socio-pedagogical factors of formation of activities of society and social involvement in students who have an active life position. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 8(12).
14. Abdullaev, S. S. (2021, July). SOCIO-POLITICAL FACTORS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL RELATIONSHIPS IN STUDENTS IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL EDUCATION. In *Euro-Asia Conferences* (pp. 168170).
15. Urinova, N. M. (2018). Developing and Promoting Students' Social Activity. *Eastern European Scientific Journal*, (6).